

ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИБ ЎҚИТИШДА КАСБ СТАНДАРТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Изетаева Гулбахор Кеунимжаевна

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги
хузуридаги Меҳнат бозори тадқиқотлари институти докторанти, фалсафа
доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365466>

Аннотация. Мақолада ўқув фанлари ўқув материалларини лойиҳаларини тузиб, ўқитишни ташкил этиш масаласи кун тартибига кўтарилган. Унда, ўқув материаллари лойиҳаларини тузишда касб стандартларининг ўрни ва аҳамияти кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар. Ўқув матириаллари, лойиҳалиш, касб стандартлари, таълим мазмуни, методика, таълим технологияси, тармоқ малака рамкалари, ўқув материали сценарийси.

XXI аср бошларида рўй берган кўпчилик фалокатларнинг сабаби техниканинг ўзидагина эмас, балки касбий омилкорликнинг етишмаслигида ҳамдир. Бундай муаммоларни ҳал этишда таълим ҳам етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Жамият ҳаётида рўй бераётган ҳозирги ўзгаришлар таълим тизими олдида янги муаммоларни кўймоқда-ки, буларга нимани ўқитиш ва қандай ўқитиш муаммоси долзарб қилиб қўйилмоқда.

Бу соҳада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги «Малакаларни баҳолаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва меҳнат бозорини малакали кадрлар билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-4939-сон қароридаги вазифалар ҳамда Республика Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Давлатимиз мустақиллигининг 31 йиллигига бағишланган байрам табиригида бешта асосий йўналишни кўрсатиб берди. Шулардан, биринчиси таълим соҳаси бўйича бўлиб, “таълим соҳасида энг қулай шароитлар яратиш. Бунинг учун мактабларнинг ўқув дастурлари, ўқитиш услуби, дарсликлар мазмуни тубдан қайта кўриб чиқилади, мактаблар қуриш, устоз ва мураббийларнинг машаққатли меҳнатини рағбатлантириш давом эттирилади” деб таълим ташкилотларида фаолият олиб бораётган педагог ва профессор-ўқитувчилар қаторида, бизнинг Меҳнат бозори тадқиқотлари институти илмий тадқиқотчилар жамоасига ҳам дастуриламал қилиб устувор вазифаларни белгилаб берди.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистондаги меҳнат бозори ва меҳнат муносабатлари, касбий малака ва билимларни ривожлантириш, меҳнатни муҳофаза қилиш ва меъёрлаш, инсон капитали, ҳаёт давомида таълим олиш ва профессионал таълим мазмунини модернизациялаш асосида меҳнат соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, бунинг учун таълим сифати ва самарадорлигини ошириш ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш масаласи таълим технологияси ва унинг тамойиллари асосида ўқув материаллари лойиҳаларини тузиб чиқиш ҳамда уни амалиётда қўллаш масалалари куннинг асосий вазифаси сифатида кўрилмоқда.

Таълим-тарбияни самарали ташкил қилиш учун янгиланаётган таълим жараёни, унинг кредит-модуль системасига сифат жиҳатдан тез мослашиш учун объектив асос юзага келди, чунки иқтисодий ва ижтимоий ҳаётдаги инновацион жараёнлар ўз-ўзидан

таълимда ҳам туб ўзгартиришларни тақозо этмоқда. Ҳеч бир ўқитувчи эртами-кечми бу жараёндан четда қолиши мумкин эмас. Ўқитувчининг анъанавий иш усуллари фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси ёки ўқитишни компьютерлаштириш сифатларини ўзлаштириш зарурий эҳтиёжининг туғилишида объектив омил бўлиб қолмоқда.

Биламизки, узлуксиз таълим тизимининг бирламчи асоси ва педагогларнинг фаолият олиб бориш жойи, ўқув машғулоти, яъни дарс – энг зарури масала ҳисобланади. Айни пайтда барча таълим муассасаларда яхши деганда, ота-боболаримиздан қолган усулда, ҳақиқатда эса педагогнинг касбий тайёргарлик ва шахсий тарбияланганлик даражасидан келиб чиқиб, ўқув машғулотлари олиб борилмоқда.

Таҳсил олувчиларга билимларни замонавий педагогик технологиядан фойдаланиб етказиб бермоқдамиз, – деган гапларнинг тагида етарли асос йўқ. Бугунги кунда, бизда, педагогик технологиядан профессор-ўқитувчиларнинг ўқитиш жараёнида фойдаланаётгани даражаси баҳслидир. Буни тадқиқотларимиз кўрсатмоқда. Бундай ноҳуш ҳолат таълим-тарбия соҳасига қилинаётган барча сай-ҳаракатларни йўққа чиқариши мумкин. Таълим соҳаси бир жойда дебсиниб қолган десак муболаға бўлмайди.

Ўқув машғулотини охиригача аудиториядаги талабалар эътиборини сақлаб, фан дастури(силлобус)да кўрсатилган билимларни ва ёш авлод руҳига сингдирилиши шарт бўлган миллий фазилатларни ҳар бир педагог ўзининг ҳаёт тарзига айлантириши лозим. Шу билан бирга ушбу билим ҳамда фазилатларни ёшларга етказишда, дидактиканинг 6 принципи ва 30 дан ортиқ қоидаларига риоя қилиб, бир қатор анъанавий, ноанъанавий ва 200 дан ортиқ интерактив усуллардан, мавжуд инфор­мацион-коммуникация технология ва дидактик материаллардан фойдаланиб, ўқув машғулотини ташкил қилиш керак. Бу вазифани ўта иқтидорли педагог ҳам амалга ошира олмайди. Бажариб бўлмайдиган ишни қандай қилиб бажариш мумкин?, деган саволга, мумкин деб жавоб берамиз. Ушбу жараённинг энг асосийлардан бири, таълимни ташкил этишнинг жаҳон стандартларига мослаштирилиши, яъни таълимнинг “Кредит-модуль” системасига ўтилиши ҳамда унинг асоси бўлган “Касб ва лавозим стандарт”ларининг ишлаб чиқилиши ва унга Давлат таълим стандарти, Малака талаблари ҳамда ўқув дастур(силлобус)ларни мослаштириш, уларни амалда жорий этишнинг асосий йўли сифатида дунё педагоглари, бу муаммони устида тадқиқотлар олиб бориб, уни йўлини топганлар ва “таълим технологияси, унинг тамойиллари асосида ўқув материалларини лойиҳалаш” деб номлаганлар.

Шунинг учун улар қўллаётган таълим технологиялардан фойдаланиш лозим. Аммо, қарийб 20 йил мобайнида четдан ўрганилган қатор таълим технологияларни педагогларининг биронтаси ҳам фаолиятига мукамал қўллай олмаяпти. Сабабини аниқласак, ҳориждан келтирилган педагогик технологиялар ҳудудимизга мослаштирилмаган-лигини сезиш мумкин. Бироқ, профессор Бўрибой Зиёмуҳамедов[3] раҳбарлигида бир гуруҳ олимлар ва ёш тадқиқотчилар хорижий таълим технологияларини ўрганиб, уларнинг асл мақсади, асосий тамойиллари ва амалга ошириш алгоритминини аниқлаб, педагогларимизнинг менталитетидан келиб чиққан ҳолда, республикамизга мослаштиришди.

Мамлакатимизнинг бир қатор олий ўқув юртларида, мувоффақият билан амалиётда синаб кўрилди. 2011 йили “Йилнинг энг яхши дарслиги ва ўқув қўлланмалар муаллифи” деган биринчи даражали диплом қўлга киритилди. Аммо, миллий педагогик технологиямиз кенг ёйилмади. Сабабига эътибор қаратадиган бўлсак, **таълим технологияси** деганда, **ўқув материалларини аввалдан лойиҳасини тузиб олишдан иборат**, ўқитучиларимизда эса лойиҳа тузиш кўникмасининг етарли даражада шаклланмагани маълум бўлди. Шундан кейин таълим технологияси тамойиллари асосида ўқув машғулоти лойиҳасини тузишнинг ҳамма тушунадиган қилиб, **методикасини, яъни йўриқномаси** ишлаб чиқилди.

Бироқ, ўқув муассаса раҳбарлари ва педагоглар, юқоридан кўрсатма бўлмагунча, бу педагогик технология ва методикадан фойдаланишга шошилаётгани йўқ. Уни амалга ошириш учун мутасадди шахслар, жумладан, собиқ иттифоқ педагогикаси билан суяги қотган олимлар ҳам бу масала устида бош қотиришни истамаяпти. Бу ўта зарур ишга лоқайдлик билан қараб, баъзида, қаршилик ҳам қилишмоқда.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва унинг тассарруфидаги муассасаларда хизмат қилаётганлар, миллий педагогик технология ва уни амалга ошириш методикасини амалиётга қўллашга ёрдам беришса, ўқув жараёнининг самарадорлиги бир неча баробар ошиши исбот талаб қилинмайдиган, бор ҳақиқатдир. Айниқса, унда Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Меҳнат бозори тадқиқотлари институтининг ўрни беқиёс бўлиши шубҳасиздир.

Ривожланган хорижий мамлакатларда педагогик технологиядан фойдаланиб, талабаларнинг ўзлаштириш даражаси 95 фоизга етказилган. Шундай натижага эришимиз учун миллий педагогик технология ва уни амалиётда қўллаш методикасини ҳаётга тадбиқ қилишимиз зарур. Бунинг учун, таълим-тарбия тизимининг барча босқичларида фаолият олиб бораётганларнинг хоҳиши керак.

Узлуксиз таълим-тарбия тизимида туб ўзгаришларни амалга ошириш учун миллий педагогик технология тамойиллари ва уни амалга ошириш алгоритми асосида ўқув машғулоти лойиҳасини яратиш лозим. Бу уч босқичдан иборат.

Биринчи босқич. Тармоқ малака рамкалари, унинг асосида ишлаб чиқиладиган Касб стандартлари ҳамда уларга мослаштириладиган Таълим соҳалари Давлат таълим стандарти, таълим йўналишлари малака талабларида белгиланган билимларни, қайтадан таҳлил қилиб, муайян фандаги янгиликларни киритиб, **умумсистемалар назариясига** биноан, иерархия поғоналардан иборат бўлган, муайян фанни катта, ўрта ва кичик модульларга бўлиб, бу модульларни мақсадларини аниқлаб, ўқув дастурни шу асосда қайта ишлаш.

Иккинчи босқич. Ҳар бир машғулоти лойиҳасини, янги ўқув дастури асосида 3 та жадвал тузиш. Жадвалларда ҳар бир ўқув машғулоти таркибидаги кичик модульлардан кутилган мақсад, уларга ажратилган вақт, педагог ва таҳсил олувчиларнинг бажарилиши лозим бўлган иш ҳаракатлари, таянч тушунчалар, улардан келиб чиқувчи назорат саволлари, ҳар бир кичик модулда қўлланиладиган педагогик усуллар, ахборот-коммуникация технология билан дидактик материаллардан ифодаланadi.

Учинчи босқич. Ўқув машғулоти тузилган 3-та жадвал асосида ўқув материали **сценарийсини, яъни йўл харитасини** яратиш.

Мазкур таълим технологияси асосида ўқув машғулоти олиб борилганда, малакаси унча юқори бўлмаган педагог ҳам талабга жавоб берадиган тарзда амалга оширади. Мана шу мулоҳазалар асосида таълим жараёни йўлга қўйилса, олий таълим тизимидаги ўқитиш жараёни, яқин келажакда, дунёдаги энг пешқадам тизимга айланиши шубҳасиз. Бунинг учун бизда тарихан шаклланган маънавий захира, илмий потенциал ва худудимизга мослаштирилган таълим технологияси ва миллий фазилатлар тизими мавжуд. Уни ишга туширсак бас.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги «Малакаларни баҳолаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва меҳнат бозорини малакали кадрлар билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-4939-сон [қарори](#).
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Давлатимиз мустақиллигининг 31 йиллигига бағишланган байрам табириги.
3. Тожиев М. Ўқитувчи фаолиятини лойиҳалаш: Узлуксиз таълимда модульли технология // Монография / Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълимини ривожлантириш маркази. – Т.: «TURON-IQBOL», 2017. – 246 б.